

Anuros e Jacarés Fósseis do Lajedo de Soledade, Quaternário do Rio Grande do Norte

João Paulo da COSTA^{1*}, Kleberon de Oliveira PORPINO² & Hermínio Ismael de ARAÚJO-JÚNIOR¹

¹Programa de Pós-graduação em Geociências, Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, 2º Andar, Sala 2032A, Maracanã, CEP 20550-013, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

²Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Rua Professor Antônio Campos, s/n, CEP 59633-010, Mossoró, RN, Brasil

*Autor apresentador: costa.jp@outlook.com.br

Resumo: O Lajedo de Soledade consiste em um grande afloramento cárstico depositado em um contexto de plataforma carbonática. É entrecortado por um conjunto de ravinas, cuja formação decorre da carstificação atuante em suas fraturas. Sua relevância ultrapassa os aspectos geomorfológicos, destacando-se pelos registros arqueológicos e pelos fósseis de vertebrados quaternários preservados nos sedimentos que preenchem algumas dessas ravinas. Além dos mamíferos já registrados, foram também identificados elementos esqueléticos de jacarés e anuros, cuja determinação taxonômica encontra-se em andamento, sendo seus resultados preliminares apresentados neste trabalho. Foram identificados três grupos taxonômicos: os anuros *Rhinella* sp. e *Leptodactylus* sp., identificados a partir de ílios; e jacarés da subfamília Caimaninae, representados por fragmentos ósseos e osteodermos. A presença de táxons semiaquáticos pode indicar que, no passado, algum afluente do Rio Apodi, que atualmente percorre a região, inundava o lajedado durante períodos de cheia, permitindo que animais utilizassem as ravinas como abrigo. Com a chegada da estiagem, esses indivíduos ficariam presos no interior das ravinas, vindo a perecer por falta de água. Além disso, este estudo reforça que o Lajedo de Soledade é um notável depósito quaternário, destacando-se pela excepcional diversidade de vertebrados, característica incomum na maioria dos depósitos quaternários regionais.

Palavras-Chave: Ambientes cársticos. Paleoherpetofauna. Anura. Crocodylia.

1. Introdução

O Lajedo de Soledade é um vasto afloramento calcário depositado em um contexto de plataforma carbonática, o qual está entrecortado por um conjunto de ravinas, cuja formação se deu pela carstificação atuando em suas fraturas (Córdoba *et al.*, 1994). A relevância dessa área transcende a geomorfologia, uma vez que suas ravinas revelam uma rica coleção de gravuras e pinturas rupestres, ressaltando sua importância arqueológica. Adicionalmente, os sedimentos que preenchem algumas de suas ravinas são ricos em restos fósseis de vertebrados quaternários (Porpino *et al.*, 2004; Costa *et al.*, 2024a; Lomba *et al.*, 2025).

O Lajedo de Soledade é conhecido pela grande diversidade de mamíferos fósseis coletados em suas ravinas (Porpino *et al.*, 2004; Costa *et al.*, 2024a). Além dos mamíferos, há também o registro de fósseis de aves (*e.g.*, Costa *et al.*, 2024b) e Squamata (*e.g.*, Lomba *et al.*, 2025), ampliando ainda mais a diversidade fóssilífera do Lajedo de Soledade. Outros grupos de vertebrados também integram a concentração fóssilífera do Lajedo de Soledade, incluindo representantes dos grupos Reptilia e Anura, cuja taxonomia ainda carece de estudos detalhados. Assim, o presente estudo tem como propósito realizar uma análise sistemática dos restos fósseis de anuros e crocodilianos coletados no Lajedo de Soledade, com foco nas Ravinas das Araras e do Leon,

visando compreender a composição da fauna e suas implicações paleoambientais.

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

O Lajedo de Soledade está localizado no distrito de Soledade, no município de Apodi/RN (Figura 1). Apenas duas ravinas do Lajedo de Soledade foram escavadas até o momento, Ravina do Leon (5°35.612' S, 37°49.951" O) e a Ravina das Araras (5°35.546' S, 37°49.607' O). A profundidade, largura e nível de preenchimento sedimentar variam de uma ravina para outra. No entanto, esses depósitos são compostos por sedimentos clásticos, principalmente quartzo pouco arredondado, indicando pouco transporte da área fonte (Santos, 2001; Porpino *et al.*, 2004). A escavação da Ravina das Araras ocorreu em uma área de 3,0 x 2,7 m, onde foram identificadas quatro camadas sedimentares, das quais três são fóssilíferas (ver Costa *et al.*, 2024a; Figura 2).

Camada "A": Espessura de pelo menos 90 cm; a profundidade real não é conhecida devido à interrupção da escavação após atingir o lençol freático. É composta por areia média, silte e argila e fósseis de vertebrados. Camada "B": Cerca de 28 cm de espessura, com areia grossa, fósseis de vertebrados e uma lente de argila com aproximadamente

Figura 1. Localização do Lajedo de Soledade, Apodi/RN. A, mapa de localização do Lajedo de Soledade; B, área de exposição das rochas carbonáticas da formação Jandaíra, imagem retirada do Google Earth; C, área de escavação da Ravina do Leon; D, área de escavação da Ravina das Araras. Modificado de [Costa et al., \(2024a\)](#).

40 cm de largura e 15 cm de altura. Camada "C": Com aproximadamente 12 cm de espessura e composta por areia fina e clara, contendo conchas de moluscos gastrópodes e fósseis de vertebrados. Camada "D": Com 18 cm de espessura, corresponde à cobertura atual (solo).

Durante a escavação, foram encontradas três lajes de calcário intercaladas com as massas sedimentares, sendo que apenas a terceira era uma laje integral. A primeira laje, com espessura variando entre 1 e 10 cm, estava entre as camadas "D" e "C"; a segunda estava posicionada entre as camadas "C" e "B" e tinha cerca de 18 cm de espessura; e a terceira, com aproximadamente 10 cm de espessura, separava a camada "A" das demais camadas, aparentemente sem

correlação estratigráfica (sem conexão vertical) com as outras camadas.

A Ravina do Leon possui formato levemente triangular, com 60 m de extensão, largura de até 7 m e profundidade de até 2,5 m ([Santos, 2001](#)). Os fósseis foram coletados em uma depressão em seu interior ([Santos, 2001](#)), porém aparentemente não há informações sedimentológicas disponíveis sobre essa área.

2.2. Identificação taxonômica

O material passou por uma seleção prévia, onde elementos muito fragmentados de difícil identificação foram excluídos da análise. Desta triagem, foram selecionados 85 espécimes.

Figura 2. Diagrama das camadas sedimentares do depósito quaternário da Ravina das Araras. A, imagem aérea da Ravina das Araras indicando o perfil de corte representado pelo diagrama; B, diagrama das camadas sedimentares. Retirado de [Costa et al., \(2024a\)](#).

A terminologia óssea e a identificação anatômica basearam-se em referências da literatura especializada: [Gómez & Turazzini \(2015\)](#) para Anura, e para *Crocodylia* [Vieira et al. \(2016\)](#), [Chen et al. \(2014\)](#) e referências neles contidas. As análises incluíram comparações com materiais atuais e fósseis das Coleções de Herpetologia do Departamento de Vertebrados do Museu Nacional, do Museu de História Natural de Taubaté Doutor Herculano Alvarenga (MHNT) e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).

3. Resultados e discussão

3.1. Paleontologia sistemática

AMPHIBIA Gray 1825
ANURA Merrem, 1820
Bufonidae Gray, 1825
Rhinella Fitzinger, 1826
Rhinella sp.

(Figura 3 A–B)

Figura 3. *Rhinella* sp., MLS 671, ílio esquerdo (A), MLS 771, ílio direito (B); *Leptodactylus* sp.; MLS 757 e MLS 776, ílio esquerdo (C–D). ei, eixo ilíaco; ci, crista ilíaca; pd, protuberância dorsal; fa, fossa acetabular; ep, expansão pré-acetabular. Vista lateral. Escala: 10 mm.

Material e procedência: MLS 761, ílio esquerdo; encontrado na camada B; MLS 771 e MLS 772, ílio direito; ambos encontrados na camada C. Todos os espécimes são originários da Ravina das Araras, Lajedo de Soledade.

Descrição e comparação: Os ílios, embora incompletos, preservam a porção distal e o eixo ilíaco, e não apresentam fusão com o ísquio, sendo claramente atribuíveis a anuros de grande porte (e.g., [Bufonidae Gray, 1825](#), [Leptodactylidae Werner, 1896](#), [Pipidae Laurenti, 1768](#), [Ceratophryidae Tschudi, 1838](#)). Apresentam uma série de características

compatíveis com o gênero *Rhinella* Fitzinger, 1826 (e.g., [Ponssa, 2008](#); [Araújo-Júnior & Moura, 2014](#); [Turazzini et al., 2016](#); [Muniz et al., 2022](#)), tais como: elementos robustos (mais delgados em *Leptodactylus* Fitzinger, 1826); eixo ilíaco curvado dorsoventralmente (quase reto em *Ceratophryidae*); crista ilíaca, em vista lateral, pouco evidente (muito proeminente em *Leptodactylus* spp.); protuberância dorsal pouco saliente (mais desenvolvida em *Leptodactylus* spp., *Pipidae* e *Ceratophryidae*); ápice da protuberância dorsal alinhado à margem anterior da fossa acetabular (posicionado posteriormente à margem anterior da fossa acetabular em

Pipidae); e ângulo entre o eixo ilíaco e a expansão pré-acetabular muito próximo de 90° (inferior a 90° em *Leptodactylus* spp.).

Comentários: O gênero *Rhinella*, segundo [Pereyra et al. \(2021\)](#), inclui oito grupos monofiléticos que, juntos, compreendem 84 espécies com distribuições bem delimitadas ao longo das Américas. De todos os grupos, apenas as espécies do grupo *Rhinella granulosa* (13 espécies) ocorre amplamente em áreas abertas da Caatinga, Cerrado, Chaco, Pantanal, porções da Amazônia, Pampas e até o Panamá, incluindo o Nordeste do Brasil; e as espécies do grupo *R. crucifer* (4 espécies) está presente na Mata Atlântica do Sudeste e Sul do Brasil, mas também ocorre em áreas úmidas do Nordeste, como na transição entre Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Esses padrões refletem uma grande diversidade ecológica e biogeográfica dentro do gênero, que inclui desde espécies de florestas úmidas até formas adaptadas a ambientes áridos.

Leptodactylidae Werner, 1896

Leptodactylus Fitzinger, 1826

Leptodactylus sp.

(Figura 3 C–D)

Material e procedência: MLS 756, MLS 757 e MLS 762, ílio esquerdo; MLS 764 e MLS 767, ílio direito, todos encontrados na camada B; MLS 766 e MLS 776, ílio esquerdo, ambos encontrados na camada C. Todos os espécimes são originários da Ravina das Araras, Lajedo de Soledade.

Descrição e comparação: Os ílios, como os descritos anteriormente, embora incompletos, preservam a porção distal, incluindo parte do eixo ilíaco, com proporções que permitem atribuir os espécimes a anuros de grande porte (e.g., Bufonidae, Leptodactylidae, Pipidae e Ceratophryidae). Possuem uma série de características observadas no gênero *Leptodactylus* (e.g., [Ponssa, 2008](#); [Araújo-Júnior & Moura, 2014](#); [Turazzini et al., 2016](#); [Muniz et al., 2022](#)), tais como: menor robustez (mais bustos em *Rhinella* spp.); eixo ilíaco curvado dorsoventralmente (quase reto em Ceratophryidae); protuberância dorsal proeminente (menos evidente em *Rhinella* spp.); crista ilíaca muito evidente (pouco evidente em *Rhinella* spp., Pipidae e Ceratophryidae); ângulo entre o eixo ilíaco e a expansão pré-acetabular inferior a 90° (muito próximo de 90° em *Rhinella* spp.).

Comentários: O gênero *Leptodactylus* está dividido em quatro grupos principais: *L. fuscus*, *L. pentadactylus*, *L. latrans* e *L. melanonotus*, além de três espécies não atribuídas a

nenhum grupo. O grupo *L. fuscus* é o mais numeroso, com 30 espécies amplamente distribuídas por habitats abertos e florestais da América do Sul, incluindo grande parte do Brasil, com destaque para sua forte representação no Nordeste e no domínio da Caatinga. O grupo *L. pentadactylus* compreende 17 espécies que também ocorrem em ambientes diversos, inclusive em regiões do Nordeste. Os grupos *L. latrans* e *L. melanonotus*, com 8 e 17 espécies respectivamente, são menos representados na região, sendo característicos de áreas florestais e de maior altitude ([Sá et al., 2014](#)).

REPTILIA Laurenti, 1768

CROCODYLIA Deraniyagala, 1939

ALLIGATORIDAE Gray, 1844

Caimaninae Brochu, 1999

Caimaninae indet.

(Figura 4)

Material e procedência: MLS 702 e MLS 703, osteodermos; ambos da camada A; MLS 700, fragmento de dentário esquerdo; MLS 701, fragmento de vértebra cervical; MLS 704, MLS 705, MLS 706, MLS 709, MLS 710, MLS 711, MLS 712, MLS 713, MLS 714, MLS 715, MLS 716, MLS 717, MLS 718, MLS 719, MLS 720, MLS 721, MLS 722, MLS 723, MLS 724 e MLS 725, MLS 726, MLS 728, MLS 729, MLS 730, MLS 731, MLS 732, MLS 733, osteodermos; provenientes da camada B; MLS 707 e MLS 708, osteodermos; ambos provenientes da camada C. Todos originários da Ravina das Araras, Lajedo de Soledade. MLS 357, fragmento de dentário direito; MLS 59, MLS 60, MLS 62, MLS 64, MLS 65, MLS 67, MLS 71, MLS 77, MLS 78, MLS 80, MLS 81, MLS 86, MLS 89, MLS 90, MLS 92, MLS 123, MLS 150, MLS 220, MLS, 232, MLS 325, osteodermos, todos da camada indiferenciada da Ravina do Leon, Lajedo de Soledade.

Descrição e comparação: Os fragmentos de dentários, embora reduzidos, pertencem claramente a aligatórdeos, em função das grandes proporções e da presença de alvéolos com formato subcilíndrico e proporções bastante semelhantes entre si, indicando uma dentição homodonte. Além disso, os osteodermos apresentam morfologia característica do grupo, com a face superficial ornamentada por poços arredondados de profundidade variável, alguns preservando a crista mediana. A superfície basal é lisa e exibe forames neurovasculares. Os elementos são atribuídos à subfamília Caimaninae devido à presença de uma série de características compartilhadas com o grupo (e.g., [Brochu, 1999](#); [Fortier & Rincón, 2013](#); [Geroto et al., 2019](#)), tais como: os fragmentos de dentário apresentam curto espaçamento entre os alvéolos; os osteodermos com assimetria da divisão da crista mediana, onde a superfície medial dos osteodermos ocupa uma área

superior a 50%, enquanto a superfície da área lateral corresponde a cerca de 40% da superfície. Adicionalmente, a possibilidade de um crocodiliano não-caimanino pode ser descartada com base em considerações biogeográficas, especialmente por nenhum espécime desse tipo foi encontrado na América do Sul (Brochu, 1999; Fortier & Rincón, 2013). A identificação em nível mais específico é dificultada pelo grau de fragmentação dos dentários e pela ausência de caracteres diagnósticos nos osteodermos.

Comentários: Atualmente, no Brasil, são reconhecidos apenas crocodilianos pertencentes à subfamília Caimaninae, composta por seis espécies distribuídas em três gêneros. São eles: *Caiman* Spix, 1825, com três espécies - *Caiman crocodilus* (Linnaeus, 1758), *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) e *Caiman yacare* Daudin, 1802; o gênero *Melanosuchus* Gray, 1862, com

apenas um representante, *Melanosuchus niger* Spix, 1825; e por último, o gênero *Paleosuchus* Gray, 1826, com *Paleosuchus palpebrosus* (Cuvier, 1807) e *Paleosuchus trigonatus* (Schneider, 1801) como únicos representantes (Barreto-Lima *et al.*, 2021).

3.2. Implicações ambientais

Os jacarés brasileiros (Caimaninae) incluem seis espécies, das quais duas ocorrem no estado do Rio Grande do Norte (Guedes *et al.*, 2023): *C. latirostris*, que habita lagos, rios, manguezais e pântanos (Barreto-Lima *et al.*, 2021); e *P. palpebrosus*, que se distribui pelas bacias dos rios Orinoco, Amazonas, Paraná-Paraguai, São Francisco e costa Atlântica (Campos *et al.*, 2019; Barreto-Lima *et al.*, 2021). Durante os meses frios e secos, *P. palpebrosus* estava em buracos, mantendo sua temperatura corporal baixa (20 °C) (Campos e Magnusson, 2013; Barreto-Lima *et al.*, 2021).

Figura 4.
Caimaninae indet.
A-B, MLS 357,
fragmento de
dentário, vista
lateral e medial; C-
D, MLS 701,
fragmento de
vértebra cervical,
vista lateral e
ventral; E-F, MLS
705 e MLS 707,
fragmentos de
osteodermos, vista
superficial. Escala:
10 mm.

Já os anuros que habitam a Caatinga desenvolveram uma série de estratégias para lidar com as condições áridas e imprevisíveis desse ambiente. Entre elas estão a atividade sazonal e oportunista, permitindo que os animais permaneçam inativos durante longos períodos de seca, muitas vezes por meio de algum grau de estivação. A seleção de microhabitats úmidos e protegidos é fundamental para a conservação de água, e certos comportamentos defensivos contribuem para a economia hídrica e proteção contra predadores (Navas *et al.*, 2004). Além disso, algumas espécies apresentam alta tolerância a temperaturas elevadas. Essas estratégias variam entre os diferentes grupos e refletem distintos graus de especialização ao ambiente semiárido da Caatinga (Navas *et al.*, 2004).

A ocorrência de táxons semiaquáticos na região sugere que, em um passado geológico, algum afluente do Rio Apodi, atualmente presente na área, poderia ter inundado o Lajedo de Soledade durante períodos de cheia. Nesse sentido, é interessante notar que, de acordo com Souza-Cunha (1966), nas estações chuvosas, o “Olho D’Água da

DOI: 10.5281/zenodo.17285204

Soledade” (fonte cárstica existente no Lajedo de Soledade) alagava aproximadamente 2,6 km² da região, com o excesso de água escoando por um canal sinuoso que formava um riacho e atravessava os lajedos calcários. Esse ambiente possivelmente oferecia condições para a sobrevivência de animais mesmo durante a seca. No entanto, é plausível que alguns desses animais utilizassem as ravinas como abrigo durante os períodos mais úmidos e, com o advento da estiagem, acabassem presos nesses locais, onde pereciam devido à escassez de água e/ou alimento.

4. Conclusão

Os resultados obtidos reforçam a relevância paleontológica do Lajedo de Soledade ao evidenciar a presença de representantes da herpetofauna, como anuros e crocodilianos. A associação desses táxons com sedimentos depositados em ravinas de origem cárstica permite inferir aspectos paleoambientais, indicando a existência de ambientes sazonalmente alagados, como ocorre atualmente, porém, possivelmente conectados a afluentes do Rio Apodi.

Assim, o estudo amplia o conhecimento sobre a composição faunística e as dinâmicas ecológicas do Quaternário da região do Lajedo de Soledade.

Agradecimentos

JPC agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento concedido a JPC [processo 88887.744563/2022-00]; HIAJr agradece ao CNPq (processo nº 402953/2016-9), à FAPERJ (processo nº E-26/010.002.218/2019) e à UERJ (Prociência nº 38.944-5) pelo financiamento desta pesquisa durante as escavações e análises dos espécimes fósseis.

Referências

- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; MOURA, G. J. B. Anuros (Amphibia, Anura) do Pleistoceno Final-Holoceno Inicial de Itapipoca, Estado do Ceará, Brasil: taxonomia, paleoecologia e tafonomia. **Rev. Bras. Paleontol.**, v. 17, n. 3, p. 373–388, 2014.
- BARRETO-LIMA, A. F.; SANTOS, M. R. D.; NÓBREGA, Y. C. *Tratado de Crocodilianos do Brasil*. 1. ed. Vitória: Instituto Marcos Daniel, 2021. 645 p.
- BROCHU, C. A. Phylogenetics, taxonomy, and historical biogeography of Alligatoroidea. In: ROWE, T.; BROCHU, C. A.; KISHI, K. (Eds.). *Cranial morphology of Alligator mississippiensis and phylogeny of Alligatoroidea*. **Mem. Soc. Vert. Paleontol.**, v. 6, p. 9–100, 1999.
- CAMPOS, Z.; MAGNUSSON, W. E.; MUNIZ, F. *Paleosuchus trigonatus*. The IUCN Red List of Threatened Species, 2019. e.T46588A3010035.
- CHEN, I. H.; YANG, W.; MEYERS, M. A. *Alligator osteoderms: mechanical behavior and hierarchical structure*. **Mater. Sci. Eng. C**, v. 35, p. 441–448, 2014.
- CÓRDOBA, V. C.; SPADINI, A. R.; BAGNOLI, E. Lajedo de Soledade, Cretáceo Superior da bacia Potiguar: um exemplo de sedimentação carbonática, sob influência de marés. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36., 1994, Camboriú. *Anais...* Camboriú: SBG, 1994. p. 293–295.
- COSTA, J. P.; ADE, M. V. B.; BERGQVIST, L. P.; BARBOSA, F. H. S.; DANTAS, M. A. T.; PORPINO, K. O.; ARAÚJO-JÚNIOR, H. I. Fossil mammals from Lajedo de Soledade, Quaternary of Rio Grande do Norte, Brazil. **Rev. Bras. Paleontol.**, 2024.
- COSTA, J. P.; DANTAS, M. A. T.; PORPINO, K. O.; ARAÚJO-JÚNIOR, H. I. Paleoecologia isotópica de *Pleistovultur nevesi* (Aves: Cathartidae): onde vivia? O que comia? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PALEONTOLOGIA, 28., 2024, Maceió. *Paleodest – Paleontologia em Destaque*, v. 39, n. esp., p. 194, 2024.
- FORTIER, D. C.; RINCÓN, A. D. Pleistocene crocodylians from Venezuela, and the description of a new species of *Caiman*. **Quat. Int.**, v. 305, p. 141–148, 2013.
- GEROTO, C. F. C.; OLIVEIRA, A. M.; JANOLLA, T. A. Primeiro registro fóssil de Alligatoridae do Mato Grosso do Sul e o valor sistemático das rosáceas em Caimaninae. **Pesqui. Ens. Ciênc. Exatas Nat.**, v. 3, n. 1, p. 98–115, 2019.
- GÓMEZ, R. O.; TURAZZINI, G. F. An overview of the ilium of anurans (Lissamphibia, Salientia), with a critical appraisal of the terminology and primary homology of main ilial features. **J. Vert. Paleontol.**, 2015.
- GUDES, T. B.; ENTIAUSPE-NETO, O. M.; COSTA, H. C. Lista de répteis do Brasil: atualização de 2022. **Herpetol. Bras.**, v. 12, p. 56–161, 2023.
- LOMBA, S. O.; COSTA, J. P.; PORPINO, K. O.; ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; HSIOU, A. S. Lizards and snakes (Lepidosauria, Squamata) from the Lajedo de Soledade, Quaternary of Rio Grande do Norte, Brazil. **Journal of South American Earth Sciences**, v. 164, p. 105606, 2025.
- MUNIZ, F. P.; BISSARO-JÚNIOR, M. C.; GUILHERME, E.; SOUZA-FILHO, J. P.; NEGRI, F. R.; HSIOU, A. S. Fossil frogs from the upper Miocene of southwestern Brazilian Amazonia (Solimões Formation, Acre Basin). **J. Vert. Paleontol.**, 2022.
- NAVAS, C. A.; ANTONIAZZI, M. M.; JARED, C. A preliminary assessment of anuran physiological and morphological adaptation to the Caatinga, a Brazilian semi-arid environment. **Int. Congr. Ser.**, v. 1275, p. 298–305, 2004.
- PEREYRA, J. S.; GUEDES, T. B.; FERRÃO, M.; COSTA, W. P.; MENIN, M.; FAIVOVICH, J.; RODRIGUES, M. T. Integrative taxonomy of the *Scinax ruber* clade (Anura: Hylidae) in Brazilian Amazonia: A new species and updated diagnosis for *S. cruentomma*. **J. Nat. Hist.**, v. 55, n. 3–4, p. 199–228, 2021.
- PONSSA, M. L. Cladistic analysis and osteological descriptions of the frog species in the *Leptodactylus fuscus* species group (Anura, Leptodactylidae). **J. Zool. Syst. Evol. Res.**, v. 46, p. 249–266, 2008.
- PORPINO, K. O.; SANTOS, M. F. C. F.; BERGQVIST, L. P. Registros de mamíferos fósseis no Lajedo de Soledade, Apodi, Rio Grande do Norte. **Rev. Bras. Paleontol.**, v. 7, n. 3, p. 349–358, 2004.
- SÁ, R. O.; GRANT, T.; CAMARGO, A.; HEYER, W. R.; PONSSA, M. L.; STANLEY, E. Systematics of the Neotropical genus *Leptodactylus* Fitzinger, 1826 (Anura: Leptodactylidae): phylogeny, the relevance of non-molecular evidence, and species accounts. **S. Am. J. Herpetol.**, v. 9, p. S1–S100, 2014.
- SANTOS, M. F. C. F. Geologia e paleontologia de depósitos fossilíferos pleistocênicos do Rio Grande do Norte. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- SOUZA-CUNHA, F. L. Explorações paleontológicas no Pleistoceno do Rio Grande do Norte. **Arquivos do Instituto de Antropologia**, v. 2, n. 1-2, p. 75-116, 1966.
- TURAZZINI, G. F.; TAGLIORETTI, M. L.; GÓMEZ, R. O. First fossil record of the South American frog genus *Odontophrynus* Reinhardt and Lütken, 1862 (Anura, Neobatrachia). **J. Vert. Paleontol.**, 2016.
- VIEIRA, L. G.; SANTOS, A. L. Q.; LIMA, F. C.; MENDONÇA, S. H. S. T.; MENEZES, L. T.; SEBBEN, A. Osteologia de *Melanosuchus niger* (Crocodylia: Alligatoridae) e a evidência evolutiva. **Pesq. Vet. Bras.**, v. 36, n. 10, p. 1025–1044, 2016.